

AS DINÂMICAS DE SEGURANÇA NO ENTORNO ESTRATÉGICO BRASILEIRO E O SUBMARINO NUCLEAR

Helen Miranda Nunes¹
Gláucia Roque²
Geremias Carvalho³
Beatriz Mendonça⁴
Maria Luiza Rabelo⁵
Daniela Souza⁶

RESUMO

O objetivo da pesquisa é fazer com que seja revelado o imaginário geopolítico das principais agências de defesa da região sul-americana e africana lusófona e anglófona da Costa Ocidental a respeito do que pensam sobre entorno estratégico e submarino nuclear brasileiro. A ideia é identificar os atores de defesa responsáveis, sistematizar as informações e analisá-las a ponto de compreender se há reciprocidade com o pensamento brasileiro sobre o que representa entorno estratégico para tais países. O referencial teórico leva em consideração autores geopolíticos da região sul-americana como os argentinos Storni (1967) e Guglielmelli (1979). A metodologia é qualitativa com uso de documentos do Arquivo Nacional e de sites oficiais das defesas dos países do entorno estratégico e do Brasil como fonte primária. São utilizadas agências de notícias como fonte secundária. O artigo ainda faz uma revisão da literatura sobre submarino nuclear e entorno estratégico. As conclusões são que o submarino nuclear brasileiro não representa uma percepção de ameaça, mas de soberania e de reflexão do porquê esse projeto não existe nas Marinhas dos países do entorno estratégico.

Palavras-chave: submarino; nuclear; entorno; estratégico; Brasil; geopolítica.

¹ Professora Doutora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

² Graduanda na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

³ Graduando na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

⁴ Graduanda na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

⁵ Graduanda na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

⁶ Graduanda na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8432532>

1 INTRODUÇÃO

A inovação do presente projeto é trazer para a área de Estudos Estratégicos e Defesa as dimensões de segurança e as doutrinas acerca das principais agências de defesa e dos principais atores das elites militares dos países do entorno estratégico brasileiro e o projeto do submarino nuclear. O estudo visa a responder como são as percepções dos países vizinhos sul-americanos e africanos lusófonos e anglófonos da costa ocidental em relação ao Brasil e como as mesmas percepções impactam na formação de região, na diplomacia e na cooperação em defesa e no submarino nuclear brasileiro. Sem desconsiderar a esfera global, a Política Nacional de Defesa (PND) de 2020 define que a América do Sul, o Atlântico Sul, os países da costa ocidental africana e a Antártica estabelecem como área de interesse prioritário o entorno estratégico brasileiro. Em face dos laços históricos e culturais com o Brasil, o documento oficial ainda acrescenta a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) como parte de especial atenção aos esforços de cooperação em segurança (BRASIL, 2020, p. 11-13).

Os países que possuem submarinos nucleares são Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia e são autorizados a possuírem armas atômicas, além da Índia que, hoje, se encontra fora do Tratado de Não Proliferação (TNP). O Brasil é o primeiro “Estado não nuclear” em busca do desenvolvimento da tecnologia de propulsão atômica. Nesse sentido, novos procedimentos de salvaguarda deverão ser negociados (DAWOOD, 2019) na medida em que o projeto do submarino se concretize.

Em 2008, após a retomada do programa nuclear, houve uma parceria entre o Brasil e a França para a construção de submarinos. A França forneceria assistência para o desenvolvimento dos componentes não nucleares. Em relação ao monitoramento, a questão ainda permanece em relação ao nível de enriquecimento do combustível pois o submarino de propulsão nuclear exige maior enriquecimento. A frequência de reabastecimento é menor, por exemplo. Neste caso, a percepção internacional pode ser vista como uma de maior risco de proliferação nuclear (DAWOOD, 2016a; 2019). É importante frisar que a presente pesquisa busca compreender as dinâmicas do entorno estratégico que não envolvem as grandes potências como a França.

O Ministério da Defesa ressalta as vantagens do submarino nuclear no patrulhamento e na capacidade de dissuasão no Atlântico Sul, enfatizando a mobilidade, a velocidade, a autonomia – capacidade de se manter submerso por meses –, e a longa duração do seu

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

combustível, que demora entre seis e dez anos para ser consumido. Além disso, o projeto estaria de acordo com a política de fortalecimento da indústria nacional de defesa. Desde 1979, já foram investidos US\$ 1,1 bilhão no programa nuclear da Marinha, o que demonstra o nível de importância atribuído ao projeto pelo Estado brasileiro (ABDENUR; NETO, 2014, p. 225).

O artigo contém esta breve introdução, justificativa, objetivos, as percepções da América do Sul e da costa ocidental do continente africano. O recorte cronológico é a partir da criação do Ministério da Defesa no Brasil, em 1999, até abril de 2023. Todos os documentos de defesa que estabeleceram o entorno estratégico brasileiro mantêm os pilares dessa conceituação em torno da América do Sul, costa ocidental da África, Antártida e o Atlântico Sul. Mesmo com as trocas de governos ao longo desse período, os documentos de defesa permaneceram, revelando um compromisso de Estado em relação ao entorno estratégico do país.

Justificativa

Os principais documentos de Defesa do Brasil, a partir da criação do Ministério da Defesa, são a PND de 2020 que estabelece os objetivos para o preparo e o emprego da capacitação nacional com o envolvimento dos setores militares e civis em todas as esferas do poder nacional; a Estratégia Nacional de Defesa (BRASIL, 2020a) que estabelece as diretrizes para a adequada preparação e capacitação das Forças Armadas; e o Livro Branco (BRASIL, 2020b) que esclarece à sociedade e atores internacionais acerca das ações norteadoras dos procedimentos de segurança. Todos esses documentos formalizam a política e a estratégia de defesa do Brasil (DAWOOD; SILVA, 2021).

O termo “entorno estratégico” apareceu em 2006 em documento da Política de Defesa Nacional junto com o termo “ambiente regional” definido como América do Sul, sendo o entorno estratégico indo além da massa subcontinental e incluindo o Atlântico Sul e os países limítrofes da África (DAWOOD; SILVA, 2021). No documento de 2006, contava que, entre os processos que contribuíam para reduzir a possibilidade de conflitos no entorno estratégico, destacavam-se o fortalecimento dos processos de integração, então vigentes, a partir do Mercosul, da Comunidade Andina de Nações e da União Sul-Americana de Nações (UNASUL), o relacionamento entre os países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica; a intensificação da cooperação e do comércio com países africanos; e a consolidação da Zona de Paz e de Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) (BRASIL, 2005).

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

A literatura sobre o submarino nuclear brasileiro é vasta (SILVA; MOURA, 2016) (CÔRREA, 2010) (FILHO, 2011; 2014) (HERZ; DAWOOD; LAGE, 2017). As análises existentes destacam as origens e a importância do projeto e as concepções de dissuasão do submarino nuclear brasileiro no Atlântico Sul, o que enriquece a literatura. Poucas análises, no entanto, investigaram a percepção de outros países do entorno estratégico brasileiro em relação ao submarino nuclear, com exceção das entrevistas feitas por Layla Dawood (2016; 2019) com dirigentes da elite argentina tanto na ABACC quanto no Ministério de Minas e Energia. Nesse sentido, a ideia do projeto é avançar sobre as demais percepções internacionais das elites militares de outros países do entorno estratégico do Brasil a respeito das dinâmicas do entorno estratégico e o submarino.

Os principais argumentos para a construção de um submarino estão relacionados às preocupações com a autonomia e o desejo das elites de transformar o país em grande potência e a luta por cadeira permanente no Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas (ONU); à associação entre desenvolvimento nacional e tecnologia nuclear; à consolidação do Atlântico Sul como área estratégica; à defesa da Amazônia Azul; à construção de confiança entre os países do Atlântico Sul e ao contraste com as relações do Norte global; e a revitalização da ZOPACAS (HERZ; DAWOOD; LAGE, 2017, p. 329) (DAWOOD, 2019). Além disso, parece inegável a forte visão na Marinha do submarino nuclear como arma de prestígio internacional (FILHO, 2011, p. 300).

No Atlântico Sul, fatores que permitem o processo de construção de regionalização são, entre outros, as reservas do petróleo do pré-sal, a preocupação em relação à presença de grandes potências; preocupações sobre o aumento de pirataria e atividades ilícitas; controle de ilhas do Atlântico Sul pelo Reino Unido como, por exemplo, as Malvinas. O enquadramento do Atlântico Sul como área estratégica é característica fundamental da justificativa para o submarino de propulsão nuclear apresentada pela elite brasileira. Membros do alto escalão da Marinha do Brasil argumentam ainda que um submarino nuclear possibilita o uso de uma estratégia de dissuasão ou “dissuasão por negação”. Nesse sentido, o submarino nuclear deve negar vitória fácil a um possível inimigo. Na dissuasão por negação, o objetivo é originar um cenário no qual certo curso de ação deixa de ser uma escolha viável. A dissuasão por negação compreende a ameaça para controlar a situação a tal ponto de quase não haver escolha da parte do dissuadido (HERZ; DAWOOD; LAGE, 2017, p. 340-341).

Quando se trata de identificar ameaças, a estratégia de dissuasão não é direcionada a um alvo. Desta forma, a posição brasileira também dialoga com os termos de uma estratégia geral de dissuasão. Como o alvo é genérico, a estratégia visa a impedir o aventureirismo militar de

poderes externos. Para o êxito desta estratégia, a demonstração contínua de poder é necessária. Isso geralmente é alcançado por meio de exercícios militares conjuntos com uma pluralidade de atores e com o emprego de tropas no exterior. Outra forma de qualificar a dissuasão brasileira é a concepção de dissuasão convencional. Como ocorre com a lógica da dissuasão pela negação, a estratégia de dissuasão convencional tenta negar ao inimigo a oportunidade de vencer uma guerra rápida e com baixos custos. O êxito da dissuasão convencional depende de convencer um adversário em potencial de que ele/ela não pode rapidamente ganhar qualquer guerra iniciada por ele/ela. Isso acontece pelo fato de que longas guerras são prejudiciais para a economia e cria instabilidade doméstica (HERZ; DAWOOD; LAGE, 2017, p. 343). Adicionalmente, os avanços relacionados ao PROSUB transbordariam para outras áreas da economia como a indústria naval. Nesse sentido, as Forças Armadas argumentam que são promotoras do desenvolvimento nacional (DAWOOD, 2019) e este está atrelado ao desenvolvimento do entorno estratégico brasileiro. Nesse sentido, todas essas justificativas embasam o presente artigo a apresentar os objetivos da pesquisa.

Objetivos

O objetivo da pesquisa é fazer com que seja revelado o imaginário geopolítico das agências de defesa da região sul-americana (Argentina, Uruguai, Suriname e Guiana) e africana lusófona (Angola e Cabo verde) e anglófona (Namíbia e África do Sul) a respeito do que pensam sobre o entorno estratégico e o submarino nuclear brasileiro. A pergunta de partida é: *Quais os impactos das dinâmicas do entorno estratégico e do submarino nuclear na visão dos principais atores e agências de defesa dos países do entorno estratégico do Brasil?* As hipóteses são: Hipótese I: o submarino de propulsão nuclear apresenta desafios para a diplomacia e a cooperação em defesa na visão dos países do entorno estratégico do Brasil; Hipótese II: a percepção internacional é vista como risco de proliferação; Hipótese III: o submarino é enxergado como questão de soberania nacional; Hipótese IV: questionamentos domésticos do porquê não há projeto de submarino nuclear pelas Marinhas dos países do entorno estratégico escolhidos para a investigação como é o caso provável, por exemplo, da Argentina. Hipótese V: problemas comuns aos países do entorno como orçamento escasso e instabilidade dificultam a modernização da força marítima. O foco do presente estudo é direcionado à avaliação das Marinhas dos países escolhidos, a princípio, a partir de uma concepção geopolítica marítima e de poder naval, podendo extrapolar para outras Forças Armadas. Se a concepção de entorno estratégico é bem-vinda ou não, e como traçar políticas

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

públicas de defesa e segurança regional a fim de facilitar a cooperação também fazem parte dos objetivos da pesquisa.

2 PERCEPÇÕES DA AMÉRICA DO SUL: ARGENTINA

A dificuldade de fugir da lógica e do controle geopolítico das grandes potências do Norte Global é um dos motivos para que países como Brasil e Argentina tracem suas geoestratégias baseadas em seu entorno regional. Brasil e Argentina se estranhavam no passado. Hoje, a consolidação da cooperação entre ambos foi angariada em nome de uma concepção geopolítica pensada para a unificação em torno da América do Sul, Antártica e do Atlântico Sul como polos cruciais de referência para ambos os países.

Cabe salientar que a literatura de geopolítica do Brasil é conhecida e extensa como em Golbery do Couto e Silva (1981) e Therezinha de Castro (1999). Na literatura de geopolítica dos países do entorno estratégico, a produção mais conhecida vem, justamente, da Argentina. A tradição de pensamento sobre geopolítica argentina iniciou-se com as palestras proferidas pelo Vice-almirante Segundo Storni (1967), no Instituto Popular de Conferências a partir de 1916. Naquele contexto, Storni (1967) refletiu a posição da Argentina como o país socioeconômico e diplomático privilegiado da potência dominante, a Inglaterra, e sua predominância econômica e militar sobre seus vizinhos. Storni adotou como referência de sua geoestratégia a divisão do mundo em dois hemisférios, o “Continental”, que abarcaria a Eurásia, a maior parte do continente americano, e a África e o “Oceânico”, que englobaria a Australásia, a Antártica e a própria Argentina. A partir dessa projeção, Storni enfatizou a predominância dos mares. A Argentina deveria desenvolver uma geoestratégia marítima associada à formação e à manutenção do poder naval capaz de operar e proteger as linhas de comunicação oceânicas. Storni propôs avançar o poder naval argentino, o fortalecimento da marinha mercante e da indústria naval, o incentivo à pesca, a criação de órgãos para assuntos marítimos militares e civis e para a pesquisa científica (ARMADA, s.d.).

O Almirante Storni (1967) apresentou grande influência do almirante estadunidense Alfred Mahan (2004). Além disso, a posição econômica e geopolítica da Argentina no Cone Sul deteriorou-se ao longo do século XX. Houve também uma geoestratégia desenvolvida pelo General Juan Enrique Gugliamelli (1979) que afirmou, ao contrário do Almirante Storni, que o Brasil nunca havia abandonado seu ímpeto imperial-hegemônico do século XIX e que a Argentina deveria se preparar para as piores alternativas, incluindo o conflito armado (GUGLIAMELLI, 1979, p. 196).

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

No entanto, em relação à ordem nuclear global, Brasil e Argentina já compartilhavam posicionamentos comuns na década de 1980, inclusive ainda sob o poder das ditaduras militares. O Brasil e a Argentina, até a década de 1990, mantiveram-se críticos em relação ao TNP. Pensavam que tal assinatura e ratificação pudessem prejudicar o desenvolvimento da tecnologia nuclear para fins pacíficos. A propósito, os programas nucleares de ambos os países nunca foram concorrentes e isso repercutiu na participação dos dois países na Junta de Governadores na AIEA por meio de alternância de representantes avançados na questão nuclear da América Latina via “fórmula Bernardes” e rotatividade de assentos. Brasil e Argentina buscaram posições relevantes comuns na AIEA, nos debates sobre desarmamento e a favor do uso atômico no Tratado de Tlatelolco (MALLEA, 2012) (HERZ; DAWOOD, 2013).

Se no passado recente Brasil e Argentina já foram considerados rivais, como apontou Guglielmelli (1979), hodiernamente, a consolidação geopolítica é voltada para América do Sul, Antártica e Atlântico Sul como referência de entorno estratégico, além da África mais especificamente para o Brasil, e Antártica para ambos os países Brasil e Argentina. A estratégia “Pampa Azul”, inspirada na Amazônia Azul, diga-se de passagem, vem confirmar o interesse geopolítico argentino de pesquisa, desenvolvimento e inovação em suas áreas estratégicas com foco no Banco Burdwood/Namuncurá; no sistema fluvial e marítimo do Rio da Prata; Golfo San Jorge; Agujero Azul/Frente del Talud Continental e Ilhas subantárticas (Georgias/Sandwich del Sur) (PAMPAZUL; 2020).

Em relação à Argentina, como a lógica da competição/rivalidade já foi superada, pode ser possível afirmar que a falta de um projeto do porte do submarino nuclear é a questão central para os argentinos. Uma percepção de ameaça não parece ser o cerne do problema para a Argentina (DAWOOD, 2016a; 2019). Além disso, de acordo com documentação do Arquivo Nacional do Brasil, estava fortemente presente o fato de que os submarinos atômicos ingleses anularam a Marinha argentina na guerra das Malvinas, cujo impacto repercutiu nas Forças Armadas do Brasil⁷. A partir deste conflito de 1982, tudo indicou que o governo militar aguçou a percepção sobre a chance oferecida pelo submarino de propulsão nuclear de fortalecer, no futuro, a defesa marítima brasileira contra ações das grandes potências (FILHO, 2011, p. 303). Ou seja, foi a partir do uso concreto do submarino nuclear inglês no Atlântico Sul que o interesse da Marinha do Brasil ficasse cada vez mais nítido em relação a um projeto de submarino de propulsão nuclear próprio.

⁷ Órgãos do Serviço de Informações do Regime Militar. Divisão de Segurança e Informações do Ministério das Relações Exteriores. Notação: BR_DFANBSB_Z4_SNA_ENU_0014. Série: Energia Nuclear. Arquivo Nacional.

3 PERCEPÇÕES DA AMÉRICA DO SUL: URUGUAI

Conforme Suzeley Kalil Mathias e Tiago Pedro Vales (2010, p. 51), os estudos específicos sobre cada país da América do Sul são tão raros quanto as análises sobre as forças armadas desses países do entorno estratégico brasileiro na academia em geral. Os autores se propuseram a revisitar o desenvolvimento das forças armadas do Uruguai paralelamente à construção do seu Estado. A revisão dos autores é essencial porque pouco se conhece a respeito dos países vizinhos mais próximos do Brasil. De fato, as pesquisas sobre os fenômenos políticos do e no continente americano tem privilegiado estudos sobre os Estados Unidos da América do Norte e, no caso da América do Sul, sobre a Argentina – que já se encontra avançado em relação ao tema da presente pesquisa das dinâmicas do entorno estratégico e o submarino.

Notícias recentes do Ministério da Defesa do Uruguai apontam encontros entre as forças de defesa dos dois países para coordenar políticas de cooperação, principalmente no que diz respeito à vigilância das fronteiras terrestres (MDN, 2023) Também, em notícias recentes do site da Marinha do Brasil, é possível verificar a cooperação em defesa entre Brasil e Uruguai. Um exemplo é a operação “Aspirantex 2019” onde o Porta-Helicópteros Multipropósito (PHM) “Atlântico” e o navio de desembarque de carros de combate atracaram no porto de Montevideú. Inclusive, o embaixador do Brasil no Uruguai à época, Antonio Simões, ressaltou a importância nesta ocasião dos laços entre os dois países: “É extremamente importante para as relações com o Uruguai ter hoje aqui esse navio; os uruguaios estão identificando como um sinal de prestígio. E o Uruguai é um país muito próximo a nós, temos uma relação muito fraterna”, disse o embaixador (MARINHA DO BRASIL, 2019).

O Uruguai lançou seu Livro Branco de Defesa em 2014 pela primeira vez na sua história. Coaduna-se com a visão brasileira de entorno estratégico o objetivo de inserir o Uruguai no sistema internacional da América do Sul em organismos como a Unasul, o Mercosul e a Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribenhos (CELAC) (MDN, 2014). A percepção do Uruguai da área estratégica se alinha com o Brasil em torno da América do Sul. Em relação ao submarino nuclear, o Livro Branco do Uruguai não menciona nada a respeito, mas foi encontrada uma referência do autor uruguaio Julián González Guyer (2017, p. 40) da Universidad de la República afirmando que o setor de defesa nacional do Brasil adquiriu um nível de relevância sem paralelo na região sul-americana. O projeto do submarino do Brasil é um dos projetos de maior investimento do Estado. Segundo o autor, não é estranho que, nessas condições, o parlamento brasileiro tenha incluído a obrigatoriedade do Ministério da Defesa de manter atualizado uma série de documentos como o Livro Branco. Adicionalmente, desde a

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

criação do Ministério da Defesa, gradual e altamente negociada na visão do autor, os governos brasileiros desde então têm aumentado o controle político sobre suas forças armadas tradicionalmente poderosas e autônomas. A atualização regular do Livro Branco é um guia importante para os diversos órgãos ligados à defesa para a própria sociedade civil (GUYER, 2017, p. 40).

Nesse sentido, a percepção de que ambos os países possuem relação cooperativa entre suas Forças Armadas parece ser a evidência. Dessa maneira, até o momento da confecção deste estudo, não foi encontrada a visão oficial do Uruguai a respeito do submarino nuclear brasileiro. Contudo, devido aos intercâmbios militares e as atividades em conjunto, pode-se deduzir que o Uruguai não vê a tecnologia brasileira como uma ameaça, mas enfatiza o papel crucial que desempenha a documentação oficial de Defesa para o Brasil em relação a sua própria modernização naval.

4 PERCEPÇÕES DA AMÉRICA DO SUL: SURINAME

O Suriname se tornou independente da Holanda em 1975 e, rapidamente, iniciou relações de cooperação com o Brasil. Cabe destacar que o Brasil teve grande influência na capacitação das Forças Armadas do Suriname. As tropas denominadas *Tropenmacht in Suriname* (TRIS) tinham o dever de garantir a segurança das fronteiras e realizar patrulhas marítimas. Além disso, tinham um número reduzido de membros. Em 1983, o Brasil criou a Missão Venturini, que tinha como objetivo estabelecer relações com governo Bouterse e impedir que o país se tornasse um possível aliado da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Nesse programa, o Brasil forneceu ao Suriname ajuda econômica e militar, bolsas de estudos em faculdades brasileiras e treinamento militar (GUERRA, 2017, p. 11-12).

Em 1989, o presidente brasileiro José Sarney e o presidente surinamês Ramsewak Shankar se encontraram e estabeleceram tratados de cooperação em diversas áreas, inclusive, relacionadas ao combate ao narcotráfico. Ademais, muitos diplomatas e militares do Suriname se formaram em instituições brasileiras. O autor Guerra (2017) também trouxe que, segundo dados da embaixada brasileira de 1991, 60% dos oficiais do exército do Suriname realizaram cursos em instituições militares do Brasil.

Nos anos seguintes, os países continuaram estabelecendo acordos de cooperação na área de defesa, integração regional e intercâmbio militar. Nesse contexto, cabem pontuar os momentos importantes para a construção da relação entre ambos os Estados, como: a missão Reis em 1991, a visita do presidente surinamês Ronaldo Ronald Venetiann ao Brasil em 1996,

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

visita de Celso Amorim e do presidente Lula ao Suriname em 2004 e 2005 respectivamente, a assinatura do tratado de cooperação em matéria de defesa em 2008, a visita ao Brasil da Chanceler Surinamesa Lygia Kraag-Keteldijk em 2009, entre outros (GUERRA, 2017, p. 18)

Dessa forma, percebe-se que o Brasil e o Suriname possuem relações de cooperação. Tal conjuntura se estabeleceu mediante a todos os acordos mencionados, com trocas de informações e ações de inteligência. De acordo com a publicação de Sylvia Martins (2018), autoridades de ambos os países se reuniram com o intuito de estabelecer uma cooperação bilateral para combater atos ilícitos em seus territórios. Na ocasião, ambos os países discutiram questões sobre segurança cibernética, intercâmbio militar, crimes transnacionais e as migrações venezuelanas. Martins (2018) também destacou que os acordos de cooperação entre os Estados existem há bastante tempo e muitos militares do Suriname fizeram cursos no Brasil. A título de exemplo, militares do Suriname receberam orientação sobre como utilizar o software OCAD - programa usado em atividades esportivas que permite a construção de cartas topográficas, percursos de competição e cartas de orientação. Tal conjuntura foi uma forma de estreitar os laços entre os dois países (DEFESA, 2022).

Conforme o Segundo-Tenente Augusto Rodrigues (2023), ocorreu em março deste ano a Operação Combinada “Fer de Lance” (Ponta de Lança), entre as Forças Armadas do Brasil, Suriname, Guiana e França. Essa operação contou com a participação da embarcação da Marinha brasileira, o Iguatemi, e consistiu em exercícios militares e simulações de operações contra atividades ilegais. Além disso, segundo o Departamento de Defesa do Suriname (MINISTERIE VAN DEFENSIE, 2023), recentemente o Iguatemi entrou no mar territorial do Suriname. O navio atracou no porto Jules Sedney, após ter participado de um exercício conjunto denominado Caribex 2023.

Nesse sentido, tal conjuntura apenas reforça a percepção de que ambos os Estados possuem relação cooperativa desde a independência do Suriname e constantemente estão realizando interações e trocas de informações entre suas Forças Armadas. Dessa maneira, até o momento da construção desta pesquisa, não foi encontrada a opinião do Suriname a respeito do submarino nuclear brasileiro. Contudo, tendo em vista os acordos de cooperação, o papel do Brasil na capacitação das Forças Armadas do Suriname, os intercâmbios militares e as atividades em conjunto, pode-se deduzir que o Suriname não vê a tecnologia brasileira como uma ameaça, mas sim uma oportunidade de cooperação estratégica. Assim, o submarino de propulsão nuclear, provavelmente, não será um desafio para a cooperação entre as duas nações.

5 GUIANA

Atualmente, o Brasil tem coordenado operações e contribuído no crescimento da Guiana como exemplificado na operação combinada “Fer de lance” entre a Guiana, Brasil, Suriname e Guiana Francesa (MINISTERIE VAN DEFENSIE, 2023), com a finalidade de promover o intercâmbio de conhecimentos e desenvolvimento da cooperação regional. Tal operação foi realizada em uma área que é alvo constante de operações contra atividades ilegais de garimpo e pesca. Ademais, o “Iguatemi”, navio de apoio oceânico, atracou em Georgetown em março de 2023, com 51 militares brasileiros participando da Comissão “Caribex 2023”, por exemplo (BARROS, 2019). Não foi encontrado documento oficial de defesa do país, ou algum material sobre a visão da Guiana em relação ao seu entorno estratégico e, mais especificamente, o PROSUB⁸. Porém, de modo geral, a Guiana atribui valor às suas relações com o Brasil, e os dois países continuam a desfrutar de relações amistosas desde o estabelecimento de relações diplomáticas em 1968. O Brasil continua sendo um dos parceiros mais próximos da Guiana. Assim, pode-se deduzir que o país possui uma visão de cooperação com o Brasil com exemplos no setor militar (DIP, 2021).

6 PERCEPÇÕES DO CONTINENTE AFRICANO: NAMÍBIA

A Namíbia foi o primeiro país do continente africano a assinar um acordo de defesa com o Brasil. Dados do site oficial da Marinha da Namíbia apontam que a história da formação da própria Marinha iniciou-se em 1994 quando foi assinado um acordo de cooperação naval com o Brasil. Este acordo previu a formação de oficiais, uma missão para defender águas territoriais da Namíbia, conduzir operações navais em Defesa e operações não bélicas (MODVA, 2023). Além disso, a presença de militares estrangeiros no ensino militar da Marinha entre 2001 e 2011 foi emblemático da cooperação em Defesa. Notou-se a ampla participação da Namíbia – com um total de 1.179 militares. Este número é muito superior aos da África do Sul (sete militares), da Angola (22), de Guiné-Bissau (cinco) e da Nigéria (um) no mesmo período. O número de militares da Namíbia é mais expressivo que o de países com os quais o Brasil faz fronteira e possui laços antigos de cooperação, como Paraguai (35) e Argentina (22) (ABDENUR; NETO, 2014).

⁸ Foi enviado um email ao Ministério das Relações Exteriores da Guiana contido no site oficial (minfor@guyana.net.gy). Até o momento da finalização da presente pesquisa, não houve resposta.

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

O número expressivo de militares da Namíbia é justificado pelo fato de que, em termos históricos, a relação de cooperação em defesa mais antiga do Brasil junto a países africanos no Atlântico Sul é, justamente, com a Namíbia. Desde 1992 – apenas dois anos após a independência da Namíbia em relação à África do Sul –, a Marinha brasileira vem cooperando com o país. O Brasil foi um dos maiores responsáveis pela criação da Marinha da Namíbia, inexistente à época da independência. Assim, o Brasil participou da formação de pessoal e estruturação da força naval do país. Em 2001, foi assinado um novo acordo de cooperação. Desde então, a Marinha da Namíbia recebeu “uma corveta, um navio e quatro lanchas-patrolha”, e concluiu a compra de navio fabricado em estaleiros no Brasil (ABDENUR; NETO, 2014).

Além disso, o Brasil fez o levantamento da plataforma continental da Namíbia e a cooperação naval tem sido descrita pelo MRE como um dos principais exemplos de cooperação Sul-Sul brasileira no âmbito da defesa. Desde 2000, um grupo de apoio técnico da Marinha do Brasil atua na principal base naval do país, Walvis Bay, treinando militares namibianos. Ainda, a cooperação com a Namíbia ilustra em muitos aspectos o funcionamento da cooperação brasileira, principalmente no contexto africano. Existe um elemento de benefício à indústria nacional, como no provimento de embarcações produzidas no Brasil para uso da Marinha da Namíbia, tal como previsto no acordo assinado em 2004. Outras iniciativas incluem um grupo de apoio técnico, a missão de assessoria naval e a doação de embarcações não mais em uso pela Marinha brasileira para a Namíbia. O uso da língua portuguesa como parte do treinamento contribui, ainda, para o fortalecimento do poder brando brasileiro em um país não membro da CPLP (ABDENUR; NETO, 2014). Diante do exposto, a percepção da Namíbia é claramente de cooperação e parceria estratégica com o Brasil no setor naval.

7 PERCEPÇÕES DO CONTINENTE AFRICANO: CABO VERDE

Brasil tem proximidade com o arquipélago caboverdiano em vários acordos de cooperação do tipo sul-sul – alguns militares, mas muitos também de caráter desenvolvimentista e de aproximação com o Brasil articulados pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC). O Brasil apoia Cabo Verde em programas na área de educação, saúde, alimentação, cultura, formação e treinamento de pessoal, além do ensino técnico militar. Se o Brasil quer mesmo tornar o Atlântico Sul zona de paz, é necessário olhar mais para o Cabo Verde que está cercado pelas Ilhas do Atlântico onde muitas potências estrangeiras têm presença próxima ao arquipélago. Isso torna necessário um reforço da Zopacas, principalmente

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

para garantir a segurança, a posição e o desenvolvimento de Cabo Verde (BRAGANÇA, 2019, p. 11-14).

Cabo Verde tem documento sobre Defesa, compartilhado pelo site oficial das Forças Armadas cabo-verdianas em 2011, chamado de Conceito Estratégico de Defesa e Segurança Nacional. No ponto “II - Enquadramento Nacional”, Cabo Verde aponta que o arquipélago é provido com fracos recursos naturais, mas tem altos índices de desenvolvimento humano. O país encontra na inserção da economia internacional a solução para aumentar sua autonomia. Isso inclui garantir seu espaço jurisdicional com capacidade própria de vigilância e ajuda complementar com países amigos com capacidade de intervenção oceânica. O documento ainda salienta algumas outras prioridades da política de defesa: segurança e ordem públicas, assim como a prevenção e o enfrentamento de catástrofes, justamente pelo foco de Cabo Verde no turismo como principal atividade econômica (CABO VERDE, 2011, p. 107), nos quais o Brasil também poderia estar incluído, principalmente por ser um país amigo e ter dado treinamentos e capacitações constantes ao país como o Núcleo de Missão Naval do Brasil em Cabo Verde, em 2013, que recebeu algumas atribuições: fazer um levantamento sobre as reais necessidades da Guarda Costeira de Cabo Verde a fim de propor acordos de cooperação (GUIMARÃES, 2014, p. 78).

No item “V - Espaço Estratégico de Interesse Nacional”, a primeira questão levantada é justamente a Zona Econômica Exclusiva que por se estender por uma ampla superfície oceânica, torna Cabo Verde um país com vocação marítima, principalmente pela sua posição estratégica e responsabilidade no Atlântico Médio e Sul, entendendo-se que o espaço marítimo nacional tem grandes possibilidades de recursos a serem explorados para um desenvolvimento sustentável: não lesando o equilíbrio do ecossistema; e também com grandes vulnerabilidades que precisam ser supridas por meio de parcerias com países amigos que possam proteger a região contra as ameaças descritas no documento no item “VI - Ameaças relevantes” (CABO VERDE, 2011, p. 109).

Cabo Verde ainda visa o desenvolvimento das capacidades da Guarda Costeira e das parcerias com países amigos para o patrulhamento do mar sob jurisdição nacional, isto é, para defender o Oceano Atlântico, o arquipélago entende ser necessário uma cooperação entre países. Isso beneficiaria o desenvolvimento do arquipélago, focado na prestação de serviços, além de ser igualmente benéfico para o Brasil, uma vez que o preço das commodities e do frete marítimo dependem da segurança do Atlântico Sul. (GUIMARÃES, 2014, p. 68).

No item “VII - Orientações para a ação estratégica”, no ponto 7.2 do documento de defesa de Cabo Verde, destaca-se o uso da dissuasão baseada em mecanismos de segurança

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

coletiva e cooperativa, pois uma dissuasão de Cabo Verde só funcionaria em ameaças menores. Ou seja, um apoio do Brasil seria importante para dissuadir possíveis inimigos e ameaças. A Zopacas tem o objetivo de espantar forças externas que quisessem tomar o poder da região, criando essa região para não deixar o espaço “vazio” que poderia ser tomado por potências, haja vista a importância dessa região. (ABDENUR; NETO, 2014, p. 230) Isso fica evidenciado na busca do arquipélago por conhecimento do Brasil, em uma delegação enviada ao Ministério da Defesa em 2013, sobre “operações de busca e salvamento e em segurança marítima voltada para o combate ao tráfico de drogas e de pessoas”. (ABDENUR; NETO, 2014, p. 228) Para Cabo Verde, é importante garantir capacidades materiais de ação efetiva seja para dissuadir, vigiar e colaborar com forças parceiras a fim de garantir a proteção e a lei nas suas águas jurisdicionais e territoriais. Baseado nisso, Cabo Verde não vê com receio (e também não se pronunciou a respeito diretamente) sobre o projeto do submarino nuclear brasileiro, o projeto de submarinos convencionais ou qualquer política de expansão e modernização da Marinha brasileira. A aquisição de armamento bélico fortalece a capacidade de dissuasão do Brasil, o que é identificado no documento de Conceito Estratégico de Defesa e Segurança Nacional — no ponto “II - Enquadramento Nacional” e no ponto “III - O Sistema das Relações Internacionais” — como importante para o arquipélago, principalmente como estratégia de dissuasão em relação à ameaças externa à região. Portanto, uma maior capacidade de manter a região do Atlântico Sul mais protegida, também significaria ajudar na capacitação do Cabo Verde no seu desenvolvimento, além de proteger suas águas jurisdicionais. Ter um Brasil forte e uma coletividade bem estruturada (como a Zopacas), pode fortalecer Cabo Verde: seja com capacitação, seja com proteção, seja com desenvolvimento, cooperações que o Brasil tem oferecido em diversas ocasiões. O PROSUB é importante nesse sentido, porque aumenta as capacidades materiais marítimas do Brasil como a construção de quatro submarinos convencionais Scorpène, construção de um estaleiro e base naval específicos, etc. (GERALDO; COSSUL, 2016, p. 207) E isso significa também que a Zopacas poderia se impor mais ainda frente às grandes potências no Atlântico Sul, além de ajudar Cabo Verde no combate às suas ameaças, garantindo a segurança e a defesa de um país importante pela sua posição geográfica e pelos fluxos que perpassam-na.

8 ANGOLA

A relação entre Brasil e Angola é bastante consolidada, uma vez que o Brasil possui presença importante na história do país. Historicamente, o Brasil foi o primeiro país a

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

reconhecer a independência angolana. A análise da relação entre Brasil e Angola pode ser dada pela concepção “Sul-Sul”. Sendo assim, o Brasil a partir dos acordos pela ZOPACAS e a CPLP firma acordos de defesa e segurança que configuram sua relação de defesa com a Angola (CORREIA; OLIVEIRA, 2016). Dentro da CPLP, Angola mostra-se cooperativa ao posicionamento em defesa e segurança do Brasil: um marco disso foi o III Simpósio das Marinhas da CPLP, ocorrido em 2012, o qual reforçou a cooperação e estabeleceu metas acerca da integração desses países quanto a fiscalização marítima (DEFESA, 2012). Em consonância, a ZOPACAS também se caracterizou como um meio pelo qual as relações de defesa entre Angola e Brasil se intensificaram; uma vez que o Atlântico Sul faz a união entre o continente africano e a América do Sul. Assim, é pertinente assim que todos os países envolvidos tenham uma mútua colaboração. No caso de Angola, o país se mostra um forte colaborador das medidas de defesa adotadas pelo Brasil. É interessante ao governo angolano contribuir para sua estabilidade em defesa, para que assim consiga ser parte da dissuasão promovida pelo Brasil frente às ameaças externas ao Atlântico Sul. A percepção de Angola em relação ao avanço em defesa do Brasil tem tudo para ser favorável. Ter o Brasil avançando no seu aparato de defesa nacional significaria benefícios também para o governo angolano.

9 PERCEPÇÕES DO CONTINENTE AFRICANO: ÁFRICA DO SUL

Por conta de interações históricas e da devida geopolítica que conecta o mar Atlântico à Ásia, a África do Sul entra como um país do entorno estratégico brasileiro durante a chamada quinta fase de integração brasileira com a África, que se estende no século XXI. Assim, interações giram em torno da cooperação Sul-Sul, no conjunto de parceria econômica como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS), em formato de fórum de diálogo como Índia, Brasil e África do Sul (IBAS) - que desencadeou exercícios militares multinacional envolvendo o Brasil (DEFENSE, 2018-2019), tais como: o IBSAMAR que teve como objetivo o exercício para manter e promover a cooperação marítima entre a África do Sul, Brasil e Índia, onde há conexão entre o Oceano Índico e Atlântico com foco em ação humanitária e à pirataria e o ATLASUR com um exercício marítimo multinacional entre as Forças Navais do Brasil, Uruguai e África do Sul realizado em 2018 (LEMOS, 2019, p.13-14).

Em fonte da Africa Center for Strategic Studies, Peter Daniels (2019) analisa a defesa sul africana na era pós-apartheid, que busca trilhar um caminho diferente daquele que continha políticas segregacionistas. Desde então, foi criada nova abordagem a respeito da Força Nacional de Defesa da África do Sul (SANDF) - sigla em inglês. A referência à política nacional de

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

segurança e à estratégia nacional da África do Sul são feitas no Livro Branco de Defesa, no Livro Branco de Inteligência e no Livro Branco sobre a Participação da África do Sul nas Missões de Paz Internacionais (DANIELS, 2019).

A cooperação entre África do Sul e Brasil é algo favorável para ambas as nações, haja vista que está em fase de desenvolvimento e apresenta objetivos em comum. Além disso, África do Sul e Brasil possuem a mesma região geoestratégica, que consiste no Atlântico Sul. Além disso, os laços entre Brasil e África do Sul se fortaleceram quando o Brasil comprou de uma empresa sul-africana sensores para o míssil MAA-1. Em 1995, a África do Sul estava buscando desenvolver seu armamento bélico e iniciou a criação do míssil A-Darter. Para isso, em 2003, essa nação assinou com o Brasil o Acordo de Cooperação em Assuntos de Defesa. Segundo a Força Aérea Brasileira (2019), oficialmente, o projeto do míssil foi firmado em outubro de 2006, a partir do contrato entre a Força Aérea Brasileira e a Armaments Corporation of South Africa. O A-Darter, um “míssil ar-ar de curto alcance, é considerado de quinta geração, por possuir um sofisticado sistema de guia capaz de identificar e prevenir contramedidas eletrônicas (SILVA, 2019, p. 33). Com relação à parte marítima, a oportunidade de negócios poderia ser na área de submarinos a partir da entrada em operação dos novos submarinos da classe Scorpène que estão sendo construídos no Brasil, que poderia despertar interesse na África do Sul, já que são da mesma classe que as embarcações operadas por aquele país.

10 CONCLUSÃO

A Hipótese I não se confirma, pois predominam acordos de cooperação e confiança entre os países escolhidos do entorno estratégico. A Hipótese II também não se confirmou. A Hipótese III pode se configurar um “não-dito” ou algo subentendido nas dinâmicas de interação do Brasil com seu entorno estratégico. A Hipótese IV é o caso, por exemplo, da Argentina. Em relação à Argentina, como a lógica da competição/rivalidade já foi superada, pode ser possível afirmar que a falta de um projeto de um submarino nuclear é a questão central. Uma percepção de ameaça não é o problema para a Argentina. Interessante foi rastrear que a percepção do Uruguai e da Argentina de área estratégica se alinha com o Brasil em torno da América do Sul e seus órgãos de integração. A Hipótese V pode ser o caso do Suriname e da Namíbia que desde suas independências, contaram com a ajuda da defesa brasileira em cooperação marítima. Uma das grandes inovações do presente artigo é trazer à baila o que pensam as principais forças de Defesa do entorno estratégico brasileiro sobre as dinâmicas da região e o submarino nuclear, além de desvendar a geopolítica dos países vizinhos para formulação de políticas públicas em

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

defesa. Nesse sentido, esse material pode ser útil para tomada de decisões de autoridades de Defesa no Brasil a fim de que promovam mais conversações e parcerias regionais para a construção de ativos comuns e permanentes em segurança e defesa em seu próprio entorno estratégico, a partir do que pensam os países vizinhos sobre o Brasil e Defesa. Fica como sugestão para estudantes de Relações Internacionais pesquisarem, no futuro, outros países do entorno estratégico que não tenham sido contemplados nesta pesquisa ou aprofundar o debate sobre alguns dos países estudados.

REFERÊNCIAS

ABDENUR, Adriana Erthal; NETO, Danilo Marcondes de Souza. “O Atlântico Sul e a Cooperação em Defesa entre o Brasil e a África”. In: NASSER, Reginaldo Mattar; MORAES, Rodrigo Fracalossi (orgs). *O Brasil e a Segurança no seu Entorno Estratégico: América do Sul e Atlântico Sul*. Brasília: IPEA, 2014.

ARMADA, Almirante Storni. *Ministerio de Defensa website*. Buenos Aires, s. d.

BARROS, Marcelo. “Navio de Apoio Oceânico “Iguatemi” atraca na capital da Guiana”. *Defesa em Foco website*. 2019.

BRAGANÇA, Danilo Avellar. “Cabo Verde e Brasil: a chave do Atlântico Sul”. In: *Revista NEIBA - Cadernos Argentina-Brasil*. Rio de Janeiro, 2019

BRASIL. Decreto nº 5484 de 30 de junho de 2005. Aprova a Política de Defesa Nacional, e dá outras providências. Presidência da República. In: *Planalto website*. Brasília, 2005.

BRASIL. Política Nacional de Defesa. Estratégia Nacional de Defesa. In: *Ministério da Defesa website*. Brasília, 2020a.

BRASIL. Livro Branco de Defesa Nacional. In: *Ministério da Defesa website*. Brasília, 2020b.

CABO VERDE. Conceito Estratégico de Defesa e Segurança Nacional. Resolução n. 5 2011. In: *Boletim Oficial da República de Cabo Verde website*: 2011.

CASTRO, Therezinha de. *Geopolítica: princípios, meios e fins*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1999.

CÔRREA, Fernanda das Graças. *O projeto do submarino nuclear brasileiro. Uma história de ciência, tecnologia e soberania*. Rio de Janeiro: Capax Dei, 2010.

CORREIA, Pelegrino Paulo Gustavo; SOUZA, Oliveira Naiara. “A cooperação em segurança e defesa entre Brasil e Angola”. In: *Revista de Defesa e Segurança*, v. 1, 2016.

COUTO E SILVA, Golbery. *Planejamento Estratégico*. Brasília: Universidade de Brasília, 1981.

DAWOOD, Layla. *Mesa Redonda 6 sobre Cooperação militar e diplomacia de Defesa*. In: ENABED 2016. Florianópolis, 2016a.

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

DAWOOD, Layla. As salvaguardas nucleares. Entrevista com Odilon Marcuzzo, Sergio Solmesky e Marco Antônio Marzo. In: *Jornal Informativo do Núcleo de Estudos Internacionais Brasil-Argentina*, Rio de Janeiro, n. 2, Ano IV, 2016b.

DAWOOD, Layla. *Lecture 10: The Brazilian Nuclear-Propelled Submarine*. Palestra ministrada no curso Global Nuclear Politics da Fundação Getulio Vargas. São Paulo, 4 jul. 2019.

DAWOOD, Layla; SILVA, Antonio Ruy de Almeida. O conceito de entorno estratégico. Entorno Estratégico Brasileiro e a Formação de Regiões – Dia 1. Seminário Pró-Defesa. Nov. 2021. In: *Página oficial do Youtube do Instituto de Relações Internacionais PUC-RIO*.

DEFESA. Oficial brasileiro realiza instrução básica de orientação e utilização do software OCAD para o exército do Suriname. In: *Ministério da Defesa website*. Paramaribo, 7 out. 2022.

DEFESA. III SIMPÓSIO DAS MARINHAS DA CPLP, Rio de Janeiro, Brasil, 8-10 maio, 2012.

DEFENSE. Department of Defence Annual Report. Department of Defence Republic South Africa 2018/19. Auditor General South Africa. 2019.

DIP. Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation dispels rumors of thawing of relations between Guyana and Brazil border communities. . *Department of Public Information website*. 16 set. 2021.

FILHO, João Roberto Martins. “O Projeto do Submarino Nuclear Brasileiro”. In: *Contexto Internacional*, Rio de Janeiro, v. 33, n. 2, jul./dez. 2011.

FILHO, João Roberto Martins *Ciências Sociais*, v. 29, n. 85, jun. 2014.

GERALDO, Michelly Sandy; COSSUL, Naiane Inez. PROSUB: Tecnologia como fator estratégico para o Brasil e para a segurança do Atlântico Sul. *Revista da Escola de Guerra Naval*. Rio de Janeiro 2016.

GUERRA, Paulo Raul Costa. *Cooperação militar Brasil Suriname: de 1975 a 2014*. 2017. 35f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Relações Internacionais). Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2017.

GUGLIAMELLI, Juan. *Geopolítica del Cono Sur*. Buenos Aires: El Cid, 1979.

GUIMARÃES, CMG (FN). *A vertente diplomática do poder naval – o caso da missão naval junto a Cabo Verde*. Rio de Janeiro: Escola de Guerra Naval, 2014.

GUYER, Júlían González. “Libros Blancos de Defensa em Sudamérica: Política exterior o política doméstica?”. In: *Rev. Bras. Est. Def.*, v.4, n.2, jul./dez., 2017, p. 17-48.

HERZ, Mônica; DAWOOD, Layla. “Nuclear governance in Latin America”. In: *Contexto Internacional*, Rio de Janeiro, v. 35, n. 2, jul./dez. 2013, p. 497-535.

HERZ, Mônica; DAWOOD, Layla; LAGE, Victor Coutinho. “A Nuclear Submarine in the South Atlantic: The Framing of Threats and Deterrence”. In: *Contexto Internacional*, Rio de Janeiro, v. 39, n. 2, maio/ago. 2017.

XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional

LEMOS, Gustavo Caramori de. *Cooperação Brasileira com Angola, com a Namíbia e com a África do Sul em Matéria de Defesa: os Benefícios para o Brasil*. Universidade de Brasília. Instituto de Relações Internacionais. Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. Brasília, 2019.

MAHAN, Alfred Thayer. *The influence of Sea Power Upon History 1660-1783*. Blackmask online, 2004.

MALLEA, Rodrigo. *La cuestión nuclear en la relación argentino-brasileña (1968-1984)*. 2012. 165f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

MARINHA DO BRASIL. “Missão de Assessoria Naval recebe a visita da Ministra de Estado da Defesa Nacional de Cabo Verde”. In: *Marinha do Brasil website*. Brasília, 29 jun. 2021.

MARINHA DO BRASIL. “PHM ‘Atlântico’ e NDCC ‘Almirante Saboia’ levam aspirantes a Montevideu durante ‘ASPIRANTEX 2019’”. In: *Marinha do Brasil website*. Montevideu, 23 jan. 2019.

MARTINS, Sylvia. “Defesa em comitiva oficial no Suriname reafirma acordos de cooperação”. In: *Ministério da Defesa website*. Brasília, 2018.

MATHIAS, Suzeley Kalil; VALE, Thiago Pedro. O militarismo no Uruguai. Dossiê: História e Militarismo. *Revista História (São Paulo) Unesp*, v. 29, n. 2, dez. 2010.

MODVA. Ministry of Defence & Veterans Affairs. In: *MODVA website*. Windhoek, 2023. Disponível em: <https://modva.gov.na/>. Acesso em: 3 abr. 2023.

MDN. Gobierno presentó el “libro blanco” de la Defensa Nacional 2015-2030. *Ministerio de Defensa Nacional website*. Montevideo. 14 maio 2014.

MDN. Ministros de Uruguay y Brasil acuerdan realizar operaciones combinadas y simultâneas de sus ejércitos en fronteira. *Ministerio de Defensa Nacional website*. Montevideo. 13 abr. 2023.

MINISTERIE VAN DEFENSIE. Departamento de Defesa do Suriname. Visite o Navio Patrulha Brasileiro “Iguatemi”. In: *Ministerie Van Defensie website*. Paramaribo, 2023.

PAMPAZUL. Pampa Azul 2020-2023. In: *Pampa Azul website*. Buenos Aires, 2020.

PAMPAZUL; MOURA, José Augusto de Abreu de. “The Brazilian Navy’s nuclear-powered submarine program”. In: *The Nonproliferation Review*, Monterey, v. 23, n. 5-6, 2016, p. 617-633.

RODRIGUES, Augusto. Brasil, França, Guiana e Suriname realizam operação militar combinada. In: *Agência Marinha de Notícias*. Belém, 18 mar. 2023.

SILVA, Amanda Carolina Moura et al. Cooperação Brasil-África do Sul na Produção do Míssil A-Darter e a efetivação da Estratégia Nacional de Defesa. In: *Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional*, 16. Rio de Janeiro, 2019. Anais CADN, 2019.

STORNI, Segundo. Intereses Argentinos en el Mar. In: *Ministerio de Defensa website*. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales. 1967.